

YOSH FUTBOLCHILARNING KUN TARTIBINI GIGIYENIK BAHOLASH

Eshtemirov Abbos Normo‘min o‘g‘li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi.

EMU University mutaxassislik fanlari kafedrasasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710113>

Аннотатсия

Ushbu maqolada maktab yoshidagi futbolchilarni gigiyenik tarbiyalash masalasi har tomonlama tahlil qilinadi. Bolalar va o‘smirlar sportida, xususan futbolda, jismoniy faollikning yuqori darajada bo‘lishi bola organizmiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmasligi uchun to‘g‘ri gigiyenik tarbiya juda muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab yoshi inson hayotida jismoniy, ruhiy va psixologik rivojlanishning eng faol davri bo‘lib, bu bosqichda to‘g‘ri shakllangan gigiyena ko‘nikmalari nafaqat sog‘lom turmush tarzini yuritish, balki sportda yuqori natijalarga erishishga ham xizmat qiladi.

Maqolada futbol bilan shug‘ullanuvchi yoshlar uchun jismoniy mashqlardan oldin va keyin bajarilishi lozim bo‘lgan gigiyenik talablar, sport formalari va poyabzallarining tozaligi, to‘g‘ri ovqatlanish, mashg‘ulot va dam olish rejimlari, shuningdek, shaxsiy gigiyena (qo‘l yuvish, dush qabul qilish, tish tozaligi va h.k.) kabi omillar batafsil yoritilgan. Shu bilan birga, futbolchilarni kasalliklardan muhofaza qilish, ayniqsa, infeksiyon va shamollash bilan bog‘liq xastaliklarning oldini olish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ham beriladi.

Maqolada murabbiy, ota-ona va maktab mutaxassislarining futbolchi bolalarda sog‘lom hayot tarzini shakllantirishdagi roli alohida o‘rin tutadi. Gigiyenik tarbiya nafaqat sog‘liqni saqlash, balki bolalarning o‘zini o‘zi nazorat qilish, shaxsiy intizom va mas‘uliyat tuyg‘usini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu boisdan, mazkur maqolada berilgan nazariy ma‘lumotlar va amaliy tavsiyalar futbol to‘garaklari, sport maktablari hamda umumta‘lim muassasalarida samarali foydalanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: futbol, gigiyenik tarbiya, jismoniy mashqlar, shaxsiy gigiyena qoidalari, badantarbiya, jismoniy rivojlanish

Аннотатсия

В данной статье всесторонне рассматривается вопрос гигиенического воспитания школьников, занимающихся футболом. В детско-юношеском спорте, особенно в футболе, высокая физическая активность требует соблюдения правилных гигиенических норм, чтобы предотвратит возможное негативное влияние на организм ребёнка. Школьный возраст — это период активного физического, психического и психологического развития, и сформированные в это время навыки личной гигиены способствуют не только ведению здорового образа жизни, но и достижению высоких результатов в спорте.

В статье подробно изложены гигиенические требования, которых должны придерживаться юные футболисты до и после тренировок, включая чистоту спортивной одежды и обуви, правильное питание, режим труда и отдыха, а также соблюдение личной гигиены (мытьё рук, принятие душа, уход за зубами и т.д.). Также даны практические рекомендации по профилактике заболеваний, в особенности инфекционных и простудных.

Особое внимание уделяется роли тренера, родителей и педагогов в формировании у юных футболистов навыков здорового образа жизни. Гигиеническое воспитание способствует не только укреплению здоровья, но и развитию самодисциплины, чувства

ответственности и умения контролировать своё поведение. Изложенные в статье теоретические положения и практические советы могут быть эффективно использованы в футбольных секциях, спортивных школах и общеобразовательных учреждениях.

Ключевые слова: футбол, гигиеническое воспитание, физические упражнения, правила личной гигиены, физическое воспитание.

Futbol insonning har tomonlama jismoniy rivojlanishiga katta hissa qo'shadigan va shu bilan birga uning tanasiga juda yuqori talablar qo'yadigan sport turlariga kiradi. Yuklamaning fiziologik xususiyatiga ko'ra, futbol, boshqa sport o'yinlari singari, doimiy o'zgaruvchan intensivlik (maksimaldan o'rtachagacha) bilan o'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lgan atsiklik, asosan dinamik ishdir. O'yin davomida xarakteri, shiddati va davomiyligi turlicha bo'lgan mashqlar turli ketma-ketlik va nisbatda, turli intervallar bilan almashinib turadi.

To'p uchun uzluksiz kurash juda xilma-xil harakatlar va harakatlar (yurish, keskin to'xtashlar, siltashlar, tez startlar, tezlanishlar, burilishlar bilan turli jadallikda yugurish; sakrashlar; to'pga zarbalar berish; turli kuch va akrobatik usullar) bilan bog'liq.

Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi xilma-xil harakat ko'nikmalarini egallash yo'li bilan sport ixtisoslashuvi bazasini yaratadi va shu bilan futbolchilarga zarur bo'lgan jismoniy rivojlanishni ta'minlaydi.

Tezlik, chidamlilik, kuch, chaqqonlik va egiluvchanlik futbolchiga yuksak mahorat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan asosiy jismoniy sifatlardir. Ularning rivojlanish va takomillashish darajasiga nafaqat bir o'yinning, balki butun musobaqa davrining natijasi bog'liq.

Yosh futbolchilarni har bir yosh davrida o'qitish va mashq qildirishning oqilona metodikasini tuzish uchun ular organizmining anatomik-fiziologik shakllanish xususiyatlarini bilish va hisobga olish zarur.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, organizmning turli a'zolari va tizimlarining ishlashi nafaqat jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, balki insonning yoshga bog'liq shakllanishining tabiiy jarayoni bilan ham bog'liq. Mavjud tadqiqotlar asosida yosh xususiyatlari vujudga keltiradigan davrlar yaqqol ko'zga tashlanadi, bu davrlarda yosh yoki boshqa qobiliyatlarni rivojlantirish uchun eng yaxshi imkoniyatlar paydo bo'ladi.

Organizm shakllanishining borishi maxsus ta'sir ko'rsatish uchun qulay sharoitlar tug'diradigan, odam organizmi anatomik-fiziologik shakllanishining tabiiy borishi bilan asoslanadigan sensitiv davrlar deb shuni aytiladi. U yoki bu sport turi bilan muntazam shug'ullanishning maxsus ta'siri eng qulay bo'lgan uchta asosiy davr ajratib ko'rsatiladi (Matveev L.P., 1991):

- kichik maktab yoshidagilar;
- o'smirlik yoshidagilar;
- katta maktab yoshidagilar.

Kichik maktab yoshi 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi, bu umuman organlar va tizimlarning bir xil rivojlanish sur'atlari bilan tavsiflanadi. 13-14 yoshda gavdaning bo'yiga o'sishi intensiv ravishda ortadi.

Vazni gavda o'sishidan birmuncha orqada qoladi. Ko'krak qafasi sekin rivojlanadi. O'g'il va qiz bolalarning fiziologik rivojlanishidagi farqli belgilar yaqqol namoyon bo'ladi. Faol harakat faoliyati ta'sirida suyaklarning o'sish sur'ati tezlashadi va davri uzayadi. Umurtqa

pog'onasining suyaklanishi tugaydi, oyoq panjasining shakllanishi tugaydi, umurtqa pog'onasi va tos-son bo'g'imlarining harakatchanligi pasayadi, ularning harakatchanligini maxsus mashqlar bilan doimo ta'minlab turish zarur.

Shunday qilib, yuqorida ko'rib chiqilgan ma'lumotlardan shu narsa mutlaqo ravshanki, organlar va sistemalarning rivojlanishi 16-18 yoshga kelib kattalar darajasiga yetadi, biroq bu yoshdagi funksional imkoniyatlar ancha yetuk yoshdagi odamlardagiga qaraganda ancha past bo'ladi.

Organizmning turli a'zolari va tizimlari faoliyatida to'lqinsimon yoshga bog'liq o'zgarishlar kuzatilib, ular 11 va 13-15 yoshda yaqqol namoyon bo'ladi.

